

INTERNET ETIKASI VA QARAMLIKDAN SAQLANISH YO`LLARI

Axmedova Nilufar Abdurashid qizi

O'zbekiston Milliy Universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Amaliy etika 1-bosqich talabasi

E-mail: nilufar2705@icloud.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada internet etikasi tushunchasi, internet tarmog'idan unumli foydalanish, internetning foydali va zararli tomonlari, axborot jamiyati tushunchasi, internetdan foydalanishning yosh avlod ruhiyatiga ta'siri haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: etika, internet etikasi, axborot jamiyati, internet, internet axloqi.

Аннотация. В данной статье рассмотрены понятия интернет-этики, эффективного использования сети Интернет, пользы и вреда интернета, понятие информационного общества, влияние использования интернета на психику подрастающего поколения, а также рекомендации.

Ключевые слова: этика, этика интернета, информационное общество, интернет, этика интернета.

Annotation. This article discusses the concept of internet ethics, the effective use of the internet, the benefits and harms of the internet, the concept of Information Society, the impact of internet use on the psyche of the younger generation, as well as its guidelines

Keywords: ethics, internet ethics, information society, internet, internet ethics.

Jahonda insonlar global axboriy o'zgarishlar va rivojlanishlar davrida yashamoqda. Holbuki, shunday ekan biz hayotimizni internet tarmog'isiz tasavvur qilishimiz qiyin. Chunki internetda biz o'zimiz kerakli, zarur deb hisoblagan barcha narsani topishimiz mumkin. Masalan, uzoq masofaga qandaydir ma'lumot yoki xabar yuborchi bo'lsak, biz ijtimoiy tarmoqlarga murojaat qilamiz, filmlar, seriallar, musiqa, kitoblar, o'yinlar, lokal va global xabarlar bari internetda mujassam. Bu imkoniyatlardan to'g'ri va unumli foydalanish har bir internet iste'molchisining qo'lidadir. Internetning o'ziga yarasha ham ijobiy, ham salbiy tomonlari bor. Ijobiy tomonlarini ko'rib chiqsak. Internet bu katta ma'lumotlar ombori. U yerdan kerakli ma'lumotlar, adabiyotlarni yuklab olishingiz, u ma'lumotlarni boshqa insonlarga ulashishingiz, do'stlaringiz, agar siz uyingizdan uzoqda bo'lsangiz ota-onangiz yoki

yaqinlaringiz bilan video va audio qo'ng'iroq tarzida muloqot qilishingiz, turli xorijiy tillarni o'rganishingiz, online darslar, ilmiy davra suhbatlarida qatnashishingiz, zamonaviy kelajak kasblaridan birini o'rganib katta daromad ishlab topishingiz mumkin. Bu ro'yxatni hali ko'p davom ettirish mumkin. Keling, endi internetning salbiy tomonlariga to'xtalsak. Avvalo, "internet bu – qaramlik".[1]

Aksariyat internet foydalanuvchilar o'smir yoshdagilarni tashkil etishi bizni tashvishga soladi. Bunga asosiy sabab, tarmoqdagi o'yinlar, videolar va otionalarning farzandlarini nazorat qilmayotganliklaridir. Bu yoshlar kunning 70% ini qo'llarida telefon bilan o'kazishadi. Bu esa yoshlarimizni ongiga, sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Hozirgi yoshlarning aksariyati ko'zoynak taqadi yoki ilmsizligi uchun to'g'ri muloqotga ham kirisha olmaydi. Nafaqat jamiyatda balki internet tarmog'ida ham bunga guvoh bo'lamiz. Odob–axloq normalari hamma joyda bor shuningdek, internetda ham o'ziga yarasha odob-axloq qoidalar mavjud. Bunday qoidalar fan tilida netiket (internet so'zining qisqartmasi net + etika so'zlari qo'shilishidan hosil bo'lgan) yoki kiberetika deb yuritiladi.

Kiberetika, ko'pincha internet etikasi deb ataladi, internet va texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq keng axloqiy, huquqiy va ijtimoiy masalalarni qamrab oladi. Bu maxfiylik, ma'lumotlarga kirish, intellektual mulk huquqlari, onlayn xatti-harakatlar va onlayn harakatlarning jamiyatga ta'siri bilan bog'liq savollarni hal qilish orqali raqamli muhitda texnologiyadan mas'uliyatli foydalanish bilan shug'ullanadi. "Xulq-atvor normalari - bu haqiqiy hayot odob-axloq qoidalarini onlayn texnologiyalar va atrof-muhitning o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirish".[2]

Netiket haqidagi kitobni 1994-yilda Virjiniya Shia "Netiquette" nomi ostida yozadi va unda netiketning o'nta asosiy qoidalari shakllantirildi, unga rioya qilish siz uchun ham, boshqalar uchun ham hayotni sezilarli darajada osonlashtiradi. Ular quyidagilar:

✚ "Inson bilan nima muloqotga kirishayotganingizni eslang. Tarmoqdagi eng ko'p buzilgan qoidalardan biri. Ko'pchilik suhbatdoshining kompyuter emasligini, ekrandagi harflar ortida tirik odam yashiringanligini unutishadi.

✚ Haqiqiy hayotda bo'lgani kabi bir xil xatti-harakatlar standartlariga rioya qiling. Internet anonimlik hissini yaratadi. Hech kim sizga hech narsa qilmaydiganga o'xshaydi, shuning uchun internetda xatti-harakatlar qoidalari unchalik qat'iy emas degan noto'g'ri tushuncha paydo bo'ladi. Muloqot axloqiga rioya qilish, shuningdek, haqiqiy va virtual makonda qonun doirasida qolish kerak. Ba'zi jamoalarda o'zaro hurmat va axloq ataylab e'tiborga olinmaydi. Shuning uchun ular axlat qutisiga o'xshaydi.

✚ Kiber kosmosda ekanligingizni unutmang. Agar siz faol tarmoq hayotiga ega bo'lsangiz-bir nechta jamoalar va forumlarga tashrif buyursangiz, mahalliy suhbatdoshlar qanday aloqa uslubiga rioya qilishlarini eslab qolish juda muhimdir. Uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan tarmoq jamoalarining aksariyati o'zlarining yozma yoki yozilmagan qoidalariga ega, ular yangi boshlovchi bilan baham ko'rishdan mamnun. Universal maslahat-birinchi marta burchakda o'tirish, qarash va tinglash.

✚ Boshqalarning vaqti va imkoniyatlarini hurmat qiling. Dunyo bilan ajoyib yangiliklarni baham ko'rishga tayyorgarlik ko'rayotganda, bu yangilik hamma uchun muhimmi yoki yo'qligini o'ylab ko'ring .

✚ O'zligingizni saqlang. Internetdagi obro ' - e'tibor haqiqiy hayotdan kam emas. Albatta, Internetning butun auditoriyasi sizni tanimaydi, lekin joylayotgan ma'lumotlaringiz orqali sizni bilishlari mumkin.

✚ Iloji boricha boshqalarga yordam bering. Internetda faqat keng doiradagi odamlar uchun qiziqarli bo'lgan yoki muallifga ozgina foyda keltiradigan ma'lumotlar paydo bo'ladi. Shuning uchun, odamlar Internetda mavjud bo'lmagan savollarga javob berishlari mumkin. Bunday holda, umidimiz boshqalarga yordam berish uchun 5 daqiqa vaqt ajratadigan yaxshi odamlarga bog'liq. Biz boshqalarga yordam berganimizda va o'zimiz baxtliroq bo'lsak, dunyo yaxshilanadi.

✚ Mojarolarga aralashmang. Internetda sodir bo'layotgan turli siyosiy muammolardan o'zingizni uzoqda tuting.

✚ Shaxsiy yozishmalar huquqini hurmat qiling. Boshqa odamlarning shaxsiy ma'lumotlarini — ularning roziligisiz haqiqiy ismlar, manzillar, telefonlar, fotosuratlarini tarmoqqa tarqatmang. Hech qachon.

✚ Imkoniyatlaringizni suiiste'mol qilmang. Virtual makon ma'lum manbalarga turli xil kirishni, muayyan masalalarda turli darajadagi bilimlarni o'z ichiga oladi. Boshqa foydalanuvchilarga nisbatan afzalliklarga ega bo'lgan holda, ularni odamlarga qarshi yo'naltirmaslik kerak. ”[3]

Bu mazkur asarda keltirilgan ayrim men asosiy deb hisoblagan qoidalar ketma-ketligi. Ushbu qoidalar umumiy global tarmoq uchun desak adashmaymiz. Sababi, internet ham bir qancha tarmoqlarga bo'linib ketgan . Har bir ijtimoiy tarmoq o'z ichiga yana boshqa qoidalarni oladi. Shunday ekan, Internet erkin qiymat zonasi emasligini tan olish kerak. Bu shuni anglatadiki, World Wide Web - bu qadriyatlar keng ma'noda ko'rib chiqiladigan joy, shuning uchun kontent va xizmatlarni shakllantirishda ehtiyot bo'lish kerak.

Faylasuf olim Tulyaev A.I. hozirgi kunda sodir bo'layotgan internetdagi muammolar mavzusiga alohida to'xtalib o'tib, o'z monografiyasida shunday yozadi: “Rivojlangan mamlakatlarda ota-ona nazoratini amalga oshirish uchun ko'plab

texnologiyalar (filtrlovchi dasturiy ta'minot yaratilgan. Filtrlovchi dasturiy ta'minotning uch ko'rinishi bor : "qora ro'yxat" (ro'yxatga kiritilgan manbalarga chiqish blokirovka qilinadi), "oq ro'yxat"(faqat ro'yxatga kiritilgan manbalarga kirish mumkin), "neytral markirovka" ("yomon" saytlarning reytingini yaratish, unga ko'ra foydalanuvchi qaysi saytlarga kirish-kirmasligini o'zi hal qiladi). Albatta , bu usullar ko'proq uyida kompyuteri bor ota-onalarga qo'l keladi . Lekin uni Internet-kafelarida ham qo'llasa bo'ladi. Shu kabi texnologiyalarni O'zbekistonga olib kirish va umuman muammoni jiddiyroq o'rganish kerak". [4]

Yoshlarimiz internet tarmog'ida ko'p vaqtlarini o'tkazmasligi uchun, kattalar nazorat qilishi ,ularning qiziqishlaridan xabardor bo'lishi , vaqtlarini to'g'ri taqsimlashga va taqsimlagan vaqtlarini mazmunli o'tkazishga e'tiborlarini qaratishlari lozim deb bilaman. Internetdan samarali va maqsadga muvofiq foydalanish – bu bizning raqamli farovonligimizni ta'minlaydigan omildir. O'z faoliyatingizni tashkil etishda quyidagi maslahatlarga amal qilishingiz mumkin:

- Har kuni yoki haftada biron bir vaqt internetdan foydalanmaslikka harakat qiling. Bu sizga onlayn olamdan tashqarida hayot ham borligini eslatib turadi.

- Internet foydalanishini rejalashtiring va faqat kerakli bo'lganda tarmoqqa kirishni nazarda tutuvchi yakka tartibli rejim yarating.

- Raqamli qurilmalaringizni chetga surib, shaxsiy hobbilarga vaqt ajrating: kitob o'qish, jismoniy mashqlar yoki ijodiy mashg'ulotlar bilan shug'ullanish.

- Ota-onalar va Pedagoglarning roli bu borada muhim. Bolalar va o'smirlarning internetdan foydalanishini kuzatib borish, ular bilan muloqot qilish va internet olamining xavflari haqidagi tushunchalarini kengaytirish.

Internet – bu biz uchun mintaqalararo qo'shni va global hamjamiyatning eshiklarini ochuvchi oynadir. Internet etikasi va unga qaramlikning oldini olish bilan biz ushbu keng imkoniyatlardan o'zimiz va atrofimizdagilar uchun maqsadli va farovon foydalanishimiz mumkin. Bizga berilgan bu keng qamrovli resursni bilimdon va mas'uliyat bilan boshqarish, bizning zamonaviy jamiyatdagi muvaffaqiyatimizning kalitidir.

REFERENCES

1. Komilova Z.X. Internet etikasi va internetga qaramlikni oldini olish. Farg'ona davlat universiteti. France international scientific-online conference: "Scientific approach to the modern education system" Part 14, 5th April 2023.
2. Jozef Kayany. Internet etiquette (Netiquette) .2004. 6-bet
3. Virginia Shea. Netiquette. Nyu –York.1994. 57-bet

4. Tulyaev A.I. Virtual olamdagi axloqiy muammolar va ularni oldini olish zaruriyati. Monografiya .- T.: Mumtoz so`z, 2022. 119-120-betlar
5. Cyberethics (<https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberethics>) Wikipedia